

МИЛЛИЙ ҲИСОБЛАР ТИЗИМИНИНГ АСОСИЙ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ғойибназаров Баҳодир Каримович

И.ф.д., профессор

Аъзамов Шохжаҳон Мухаммадрасулхон Бахтиёр ўғли

Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар

институтини таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14903810>

Аннотация. Миллий ҳисоблар тизими (МХТ) – бу иқтисодий фаолият натижаларини макродаражада қайд этиш ва таҳлил қилиш учун фойдаланадиган ўзаро боғлиқ кўрсаткичлар, классификациялар ва ҳисоблар тизимидир. Асосий ҳисоблар ишлаб чиқариш, истеъмол, сармоянинг жамғарилиши, даромадларнинг тақсимланиши ва улардан фойдаланишни акс эттиради. Активлар ва пасивлар баланси миллий бойликнинг барча таркибий қисмлари (номолиявий активлар, молиявий активлар ва мажбуриятлар, табиий ресурслар ва б.) тўғрисидаги маълумотларни умумлаштириш имконини беради. МХТ умуман иқтисодиёт учун ҳам, иқтисодиётнинг институционал секторлари ва тармоқлари учун ҳам статистик маълумотларни олиш ва таҳлил қилиш имкониятини назарда тутди.

Калит сўзлар. Миллий ҳисоблар тизими, миллий бойлик, халқаро стандарт ноомолиявий активлар, молиявий хизматлар, хусусий ва давлат сектори, миллий ҳисоблар статистикаси, макроиқтисодий статистика.

Кириш. Ўзгаришлар МХТнинг деярли барча бўлимларини қамраб олади, лекин асосан улар ноомолиявий активлар, молиявий хизматлар ва молиявий воситалар, тўлов баланси, давлат бошқаруви сектори ва давлат сектори билан боғлиқ бўлимларда жамланган. Бошқача айтганда, аксарият тавсиялар иқтисодиётнинг глобаллашувини, молиявий воситалардаги инновацияларни, бойлик манбаларига ҳамда хусусий ва давлат секторининг қарзига бўлган қизиқишнинг ошишини тавсифловчи иқтисодий бирликларга ва операцияларга тааллуқли. Тавсиялар бир қисмининг амалга оширилиши, ишлаб чиқариш, истеъмол, жамғаришнинг айрим жиҳатларини акс эттиришдаги ўзгаришлар муносабати билан, тизимининг ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) ва омонат каби асосий воситаларининг ўзгаришига олиб келади. Бошқа тавсиялар асосий кўрсаткичларга дахлдор эмас, лекин таърифлар ва таснифларни ривожлантириб, уларга аниқликлар киритган¹.

Аксарият мамлакатлар барча ушбу тавсияларни дарҳол амалга оширмасда, ҳозирданок 2008 йилги МХТга ўзгаришлар қандай кўринишга эга бўлишини ва миллий ҳисоблар кўрсаткичлари учун уларни оқибатлари қандай бўлишини тасаввур қилиш фойдадан холи бўлмайди, деб ҳисоблаймиз.

Материалларни олиш технологияси ва тадқиқот усули. 2008 йилги МХТ қоидаларининг МДХ мамлакатларининг статистика хизматлари томонидан жорий этилиши эҳтимоли қуйидагиларни ўз ичига олувчи қатор омилларга боғлиқ:

-1993 йилги МХТни жорий этишнинг ҳозирги ҳолати ва мамлакатларнинг ушбу соҳадаги режалари;

-миллий ҳисоблар статистикасини ҳамда макроиқтисодий статистиканинг бошқа тизимлари ва бухгалтерия ҳисоби билан уйғунлаштириш;

- мамлакатларнинг ўз статистика тизимларини халқаро стандартларга мувофиқ такомиллаштириш режалари;

- МХТ кўрсаткичларидан мамлакатлар давлат бошқаруви органлари томонидан иқтисодий сиёсат соҳасидаги қарорларни қабул қилиш учун фойдаланилиши;

-иқтисодиётни ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари, унда муайян институтлар ва механизмларнинг иштирок этиши;

-марказлаштирилган тарзда режалаштириладиган иқтисодиётни бозор иқтисодиётига айлантириш даражаси.

Юқорида баён этилганлардан келиб чиқиб, айтиш мумкинки, 2008 йилги МХТда таклиф этилган ўзгаришларнинг катта қисми концептуал нуқтаи назардан МДХ мамлакатлари учун қулай

хисобланади. Бирок, уларнинг мамлакатлар томонидан амалга оширилиши имкониятлари нуқтаи назаридан ушбу ўзгаришлар бир хил эмас. Асосан бошланғич маълумотларни олиш билан боғлиқ амалий хусусиятдаги кўплаб муаммолар мавжуд бўлиб, улар ушбу таклифларни мамлакатларнинг мунтазам статистик амалиётига жорий этиш учун ўз ечимини кутиб турибди².

Экспериментал натижалар ва уларнинг муҳокамаси. 1993 йилги МҲТни янгилаш бўйича таклифлар статистика хизматларига юклама ва уларни жорий этиш учун талаб қилинадиган ресурслар ҳажми нуқтаи назаридан фарқ қилади. Айрим таклифлар мамлакатларда муайян институционал шароитларнинг мавжуд бўлишини ва миллий ҳисоблар статистикаси ва умуман статистика ривожланишининг нисбатан юқори даражасини назарда тутди. Яна шуни ҳисобга олиш лозимки, мазкур таклифларни жорий этиш ишлари 1993 йилги МҲТнинг ўзгармайдиган ва 2008 йилги МҲТ таркибида сақланиб қоладиган қоидаларини амалга ошириш ишлари билан бирга олиб борилиши керак. Шунинг учун МДҲ мамлакатлари учун энг муҳими, 2008 йилги МҲТ қоидаларини жорий этиш ишидаги устувор йўналишларни аниқлаш ҳамда ушбу ишнинг бошқа идоралар ва халқаро ташкилотларнинг иштирокини назарда тутувчи дастурини қабул қилиш зарур.

Хулоса. Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки бошқа ўзгаришларни жорий этишни кейинги босқичларда амалга оширган мақсадга мувофиқ ҳисобланади. МДҲ мамлакатлари томонидан ҳозирча тузилмаётган ҳисоблар кўрсаткичларига таъсир этувчи ўзгаришларни ушбу ҳисобларни ўзлаштириш жараёнида, ҳозирги вақтда мамлакатлар учун долзарб бўлмаган ўзгаришларни эса ушбу мамлакатлар иқтисодиётида тегишли ходисалар ва механизмларнинг пайдо бўлишига қараб жорий этиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Qoraboyev A.R., G'oyibnazarov B.K., Rashitova N.X. Milliy hisoblar tizimi. Darslik. – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2015. – 384 b.
2. Система национальных счетов, 2008г., Европейская комиссия, ООН, МВФ, ОЭСР, ВБ, Нью Йорк, 2012
3. Система национальных счетов. 2008 Издание секретариата ООН Иванов Ю. Н.
4. Иванов Ю.Н. Т.А Хоменко. Система национальных счетов 2008. Экономический Альманах, № 1, 2010.
5. Ю.Н.Иванов, Т.А. Хоменко. Обзор основных положений пересмотренной системы национальных счетов 1993 года (СНС 2008 года) и перспективы их поэтапного применение в статистике стран СНГ. Вопросы статистики №3 2009 год

² Система национальных счетов, 2008г., Европейская комиссия, ООН, МВФ, ОЭСР, ВБ, Нью Йорк, 2012.